

VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI

Umarov Abduraximjon Maxammadumar o'g'li
Isaboyev Tohirjon Mehmonovich

kata o'qituvchi

Doktorant Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325288>

Iqtisodiy samaradorlikni aniqlash yuk tashuvchi vagonlarga o'rnatilgan yangi va qayta tiklangan avtosepka qulf detallarini ishlab chiqarish sinovlari natijalari asosida olib borildi. Sinovga qo'yilgan yuk tashuvchi vagonlar turli xildagi yuklarni tashish uchun xizmat qiladi.

Yuk tashuvchi vagonlarga CA-3 turidagi avtosepka qulf (zamok) detallari o'rnatildi, har birining harid narxi 440000 so'mni tashkil etadi. "Andijon mexanika zavodi" ShK korxonasiining o'rtacha yillik tamirlanadigan vagonlar soni 369 tani tashkil etadi.

Vagonlarning avtosepka detallari ekspluatatsiya jarayonidagi ishqalanish natijasida yeyilib ishga yaroqsiz holga keladi va ular yangisiga almashtiriladi yoki qayta tiklanadi. Agar yeyilgan avtosepka qulf detallari yangisiga emas, balki qayta tiklanganiga almashtirilsa, u holda yangisi va qayta tiklangani tannarxлари orasidagi farqni yillik sarflanadigan ehtiyot qismlar soniga ko'paytirib yillik iqtisodiy samaradorlikni aniqlash mumkin:

$$E_y = (S_{yan} - S_{qt}) \cdot N_y \cdot \frac{T_1}{T_2}$$

Bunda: S_{yan} - yangi avtosepka qulf detalining harid narxi, so'm; S_{qt} - qayta tiklangan avtosepka qulf detalining tannarxi, so'm; N_y - avtosepka qulf detallarining yillik sarfi, dona; T_1 va T_2 - mavjud va qayta tiklangan avtosepka qulf detallarning ish resursi, gr.

Mavjud va qayta tiklangan avtosepka qulf detallarining yeyilish miqdorlari orasidagi nisbat uchun k -koeffisient kiritamiz va uni yeyilishga chidamlilik koeffisienti deb ataymiz.

$$k = \frac{T_1}{T_2}$$

Avtosepka qulf detallarining sinov natijalari 1-jadvalda keltirilgan.
1-jadval.

No	Vagon raqami	Avto-sepka raqami	Zavod raqami, i/ch yil	Payvandlash materiali	Sinalgan davr	Qulf qalinligi, mm ¹	Yeyilishi, mm	Ish resursi marta
1	76011485	10408	1923/20	Yangi (20ГЛ)	01.08.2020	50	2.2	1
			1923/20		10.10.2022	47.8		
2	63337950	20241	14/83	УОНИ 13/55	31.05.2020	50	2.1	1,04
			5/88		29.08.2022	47.9		
3	67551374	69666	12/84	УОНИ13/55 ПГХН-80	26.05.2020	50	1.4	1.57
			12/84		05.12.2022	48.6		

Qayta tiklangan avtosepka qulf detalining tannarxi - S_{qt} ni hisoblashda uni metallomga topshirish narxi hisobga olinadi va u quyidagicha hisoblab topiladi:

$$S_{qt} = S_{ix} + S_m + S_{qold} + S_a + S_{jor. ta'm}, \quad (1)$$

bunda S_{ix} - ish haqi xarajatlari, so'm;

S_m - material sarfi, so'm;

S_{qold} - detalning qoldiq bahosi, so'm;

S_a - amortizatsiya ajratmalari, so'm.

$$S_{ix} = S_{six} \cdot T_d \cdot K_d \cdot K_2, \quad (2)$$

bunda S_{six} - ishchilarning soatlik ish haqi, so'm;

T_d - bitta detalni qayta tiklash uchun sarflangan vaqt, soat;

K_d - qo'shimcha ish haqini hisobga oluvchi koeffitsient;

K_2 - ish joyiga xizmat ko'rsatish koeffitsienti;

Material sarfi S_m - quyidagicha aniqlanadi:

$$S_m = S_{mb} \cdot T_m,$$

bunda S_{mb} - payvandlash materialining narxi, so'm;

T_m - detalni qayta tiklash uchun material sarfi, kg;

Amortizatsiya ajratmalari bino va jihozlar hamda jihozlarni ta'mirlash uchun alohida hisoblanadi. Ular quyidagicha aniqlanadi:

Bino uchun amortizatsiya ajratmalari:

$$S_{a\ bino} = B \cdot S \cdot a / 100 \cdot N_{kt},$$

bunda B - ishlab chiqarish maydoni, m² ;

S - bir kv. metr ishlab chiqarish maydonining narxi, so'm ;

a - binoning amortizatsiya chegirmalari, % .

Jihozlar uchun amortizatsiya ajratmalari:

$$S_{a\ jix.} = B_j \cdot a_j / 100 \cdot N_{kt},$$

bunda B_j – jihozlarning umumiy bahosi, so'm ;

a_j – jihozlar uchun amortizatsiya chegirmalari, %.

Jihozlarni joriy ta'mirlash uchun amortizatsiya ajratmalari:

$$S_{a\ jor. t.} = B_{jt} \cdot a_{jt} / 100 \cdot N_{kt},$$

bunda B_{jt} – jihozlarning umumiy bahosi, so'm ;

a_j – jihozlarni joriy ta'mirlashga amortizatsiya chegirmalari, %.

1-jadvaldan foydalangan holda qayta tiklash tannarxini hisoblaymiz:

$$S_{qt} = S_{ix} + S_m + S_{qold} + S_a + S_{jor. ta'm}$$

Ish haqi sarfini hisoblaymiz:

$$S_{ix} = S_{six} \cdot T_d \cdot K_d \cdot K_2 = 21164 \cdot 0,25 \cdot 1,24 \cdot 1,25 = 8201 so'm.$$

Material sarfini hisoblaymiz:

$$S_m = S_{mb} \cdot T_m = 28500 \cdot 0,260 = 7410 so'm;$$

Amortizatsiya chegirmalarini hisoblaymiz:

Bino uchun:

$$S_{a\ bino} = \frac{B \cdot a}{100 \cdot N} = \frac{18 \cdot 4800000}{100 \cdot 369} = 2341.46 so'm$$

Jihozlar uchun:

$$S_{a\ jix.} = \frac{B \cdot a}{100 \cdot N_{kt}} = \frac{10\ 560\ 000 \cdot 15}{100 \cdot 369} = 4297.68 so'm;$$

Jihozlarni joriy ta'mirlash uchun:

$$S_{a\ jor. t.} = \frac{B \cdot a}{100 \cdot N_{kt}} = \frac{10\ 560\ 000 \cdot 5}{100 \cdot 369} = 1430.89 so'm$$

Tannarxni tashkil etuvchi xarajatlarni 3-jadvalga kiritamiz.

3-jadval

Tannarxni tashkil etuvchi harajatlar

№	Xarajat turi	Miqdori	
		УОНИ13/55 + ПГХН-80	УОНИ13/55
1	Ish haqi	8201	8201

2	Material sarfi:	4420	7410
3	Amortizatsiya ajratmasi	2341	2341
	Bino uchun Jixozlar uchun	4297	4297
4	Jixozlarning joriy remonti	1430	1430
5	Detalning qoldiq bahosi	23134	23134
6	Qo'shimcha material va energiya resurslari sarfi	1200	1200
7	Ustama harajatlar	9082	9004
8	Jami:	54027	57615

Yillik iqtisodiy samaradorlik (so'm).

Mavjud usul:

$$E_y = (S_{yan} - S_{qt}) \cdot N_y \cdot k = (440000 - 54027) \cdot 369 \cdot 1,04 = 148\,120\,998 \text{ so'm}$$

Taklif etilayotgan usul:

$$E_y = (S_{yan} - S_{qt}) \cdot N_y \cdot k = (440000 - 57615) \cdot 369 \cdot 1,57 = 221\,527\,102 \text{ so'm}$$

Agar 20ГЛ markali po'latdan tayyorlangan avtosepkaning yangi qulf detalining ish resursini 1,0 ga teng deb olsak unga nisbatan УОНИ13/55+ПГХН-80 dan tashkil topgan maxsus qoplamali elektrodlar bilan payvandlab qoplangan avtosepka qulf detalining ish resursi 1,57 marotabaga ortib, yillik iqtisodiy samaradorlik 221527102 so'mni tashkil etadi. Mavjud УОНИ13/55 markadagi elektrod bilan qayta tiklash usuliga nisbatan ish resursi 1.53 marotabaga ortib, yillik iqtisodiy samaradorlik 73406104 so'mni tashkil etadi.

XULOSA.

1. Yuk tashuvchi vagonlarga qayta tiklangan avtosepka qulf detallarini o'rnatib ishlab chiqarish sinovlari joriy qilish orqali ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirish hamda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Комплект документов. Типовой технологический процесс ремонта автосцепного устройства. / Текст электронный // Сайт ПГУПС – URL:http://static.scbist.com/scb/uploaded/1_1379750948.pdf.
2. М.М. Соколов «Диагностирование вагонов»-М. 1990й
3. w.w.w.Ziyo.uz

